

ARRALI JIN ARRA DISKLARINI RESURSINI OSHIRISH USTIDA OLIB BORILGAN ILMIY – TADQIQOT ISHLARINING TAHLILI.

Mamajanov Zafar Azizovich

Andijon mashinasozlik instituti stajyor tadqiqotchisi

Xashimov Xalimjon Xamidjanovich

Andijon mashinasozlik institutit dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13836501>

O'zbekistonda mavjud paxta tozalash korxonalarining linter mashinalarida tashqi diametri 320 mm, ichki diametri 61,8 mm, qalinligi 0,95 mm bo'lgan arrali disklardan foydalaniladi[1].

Arrali jin va linter dastgohlari arra diskklarini ishlash muddatini oshirish uchun ham ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Arra diskini resursini oshirishning eng samarali usullaridan biri kolosnikli panjara orasidagi masofaning o'rtasiga arra diskklarni o'rnatishdir, chunki panjara arra tishlariga tegishi tola va momiqning shikastlanishiga va arra tishlarini sinishiga olib keladi. Shu sababli arra diskini yuqori sifatli tekislash, tishlarini mustahkamlash va arrali silindrlarni to'g'ri yig'ish zarurati paydo bo'ladi [2].

R.M.Kattaxo'jaev [4] arra diski diametrining paxta tozalash mashinasining asosiy parametrlariga ta'sirini o'rgangan. Shu bilan birga, arra diametrining 400 mm gacha ortishi bilan xomashyo valigining zichligi kamayib, paxtani qayta ishlash unumdorligining oshishi tola, tolali chiqindilar va aralashmalardagi nuqsonlar miqdori kamayishi aniqlangan.

R.Raximova [5] arra o'lchamlarining tolani ajratish jadalligiga va uning sifat ko'rsatkichlariga ta'sir darajasini belgilab bergan. O'tkazilgan tadqiqotlar tish kesishni arraning butun yoyi bo'ylab o'zaro ta'sirining holatini, ish vaqtida tish bo'shlig'ini tolali massa bilan to'ldirish darajasini aniqlagan; tish bo'shlig'ini tola bilan to'ldirishda xomashyo zichligining ahamiyati hamda tola sifatiga ta'siri aniqlangan; arra diskklari diametriga qarab ushlar qobiliyati va xomashyo zichligi ta'siri o'rganilgan.

K.M.Islomqulov [6] ishida Rossiya, AQSh va Germaniyada ishlab chiqarilgan arra diskklarga issiqlik bilan ishlov berishning mavjud usullari tahlil qilingan. Mavjud induksion agregatlar (YuCHT) yordamida paxta tozalash korxonalarining linter va jin arralarining mustahkamligi va yeyilishga chidamliligini oshirish uchun yangi texnologiya ishlab chiqilgan. Yuqoridagi mahsulotlarning yeyilishga chidamliligida ular nanostrukturasiining ahamiyati ochib berilgan. Arralarni issiqlik bilan ishlov berish jarayonida yuzaga keladigan

kuchlanishlarni hisoblash amalga oshirilgan. Aniqlanishicha, arralarning yeyilishga chidamliligi asosiy texnologiya bilan ishlov berilganidan 2-3 baravar yuqori. Y8Г po'lat o'rniga 65Г po'latdan yasalgan arra disklaridan foydalanish tavsiya etiladi.

N.K.Iskandarova va I.G.Shinning ishida [7] jin arralarning disklarini abraziv oqimli ishlov berish natijalarini taqdim etadi, bu esa yangi abraziv zarralar kuper shlakning yuqori kesish qobiliyati tufayli paxta tolasining tabiiy xususiyatlarini saqlab qolishni ta'minlaydigan egrilik radiusli optimal o'tish sirtini ta'minlaydi. Shu bilan birga, tolaning o'rtacha uzunligi 1,1 mm ko'proq, solishtirma uzilish kuchi 0,55 cN/teks, cho'zilishi esa 5,3% ni tashkil etadi.

Z.A.Shodmonqulov [8] linter arra tishlarini mikrokesish-chizish jarayonida metalni plastik deformatsiyalash orqali abraziv oqim usulida ishlov berish, qattiqlashuv chuqurligi va darajasi bilan tavsiflangan, arra samaradorligini ishlab chiqarilganga nisbatan ikki baravardan ko'proq oshirilgan.

O.X.Abzoirovlar o'z tadqiqotlarida arra disklarini kolosnikka tegishini o'rganishgan. Buning uchun maxsus qurilma ishlab chiqib (-rasm) eksperimental tadqiqotlar olib borilgan. Buning uchun AK5M2 aluminiy qotishmasidan tayyorlangan seriyali qistirmalar va uchun St.3 po'latdan tayyorlangan yangi konstruksiyadagi tavsiya etilgan qistirmalardan foydalanilgan. Natijalarining tahlili shuni ko'rsatganki AK5M2 ga nisbatan St.3 po'lat qistirmada 49 N bilan yuklatilganda egilish 4,5 mm dan 3,5 mm gacha, egilish kuchi 28,6 % ga kamaygan.

Yuqoridagi arra diskleri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ularning sifatini oshirishga, arra diskleri o'lchamini to'g'ri tanlashga, shuningdek arrali silindrni aniq yig'ish, arra disklarini egilishi va hokazolarga qaratilgan. Lekin arralar aro qistirmaning o'lchamlarini arra disklarini tebranishiga bog'liqligi yetarli tarzda o'rganilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qosimov, K., Xoshimov, X., Yo'ldashev, S., & Ashurboyev, J. (2019). RESEARCH OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WORKING SURFACE OF THE GIN GRATE WHICH IS RESTORED BY WELDING. Textile Journal of Uzbekistan, 8(1), 26-31.
2. Xamidjanovich, X. X., QoChqarboyevich, I. M., Azimovich, A. S., & OGLi, X. F. B. (2021). Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 153-159.
3. Хошимов, X. X., & Юлдашев, Ш. X. (2019). Восстановление изношенных колосников при производстве хлопка в хлопчатобумажной

промышленности (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).

4. Каттаходжаев Р.М. Исследование влияния увеличенных диаметров пил на основные показатели процесса дженирования: Дисс... канд. техн. наук. – Ташкент, 1969. –135 с.

5. Рахимова Р. Исследование параметров джинных пил с целью повышения качества и эффективности дженирования хлопка // Дис. канд. техн. наук. – Ташкент, 1983. –129 с.

6. Исламкулов К.М. Разработка инновационной технологии упрочнения дисковых пил хлопкоочистительных машин //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований №6, 2015, - С.25-30.

7. Искандарова Н.К., Шин И.Г. Повышение эффективности дженирования по качественным показателям волокна путем отделочной обработки зубьев пил новым абразивным материалом // Универсум: технические наук: электрон. научн.журн. 2020. №9 (78).УРЛ: [хттпс://универсум.сом/ру/теч/архиве/итем/10726](http://универсум.сом/ру/теч/архиве/итем/10726) (дата обращения: 27.01.2023).

8. Шодмонкулов З.А. Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя при абразивно-струйной обработке зубьев пильных дисков линтерных машин с целью повышения их работоспособности // (PhD) по техн. наукам. – Ташкент, ТИТЛП, 2020. – 135 с.

9. Косимов, К. З., Муйдинов, А. Ш., & Хошимов, Х. Х. (2017). Перспективы восстановления изношенных деталей машин наплавкой композиционных порошковых материалов. Вестник Башкирского государственного аграрного университета, (3), 54-59.

10. Xamidjanovich, X. X. (2022). Improvement of the working chamber of the saw gin. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 297-299.

11. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNICKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120.

12. Narmatov E.A. Methods of development of a resource-efficient construction of sawed gin columns and calculation of parameters//Thesis of Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences. Tashkent-2020.

13. Mustafin R.Kh. Study of working conditions, wear of saw gin grates and the influence of some of their parameters on the results of ginning. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, TITLP. Tashkent, 1973.

14. Shanasyrov Sh.Sh., Mukhamedov Sh.A., Makhametov T.D. Ways to increase the reliability and durability of machine parts using plasma spraying. Tashkent, Publishing house
15. Xoshimov, X., Yuldashev, S., Muydinov, A., & Kosimov, K. (2024, March). Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.
16. Ruziboyev J.Sh ., Xoshimov X.X.. Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati// Zamonaviy mashinasozlik va muhandislik ta'limi muammolari» mavzusida Xalqaro ilmiy – amaliy konferensiya. Andijon-2023.
17. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 699-708.
18. Хошимов, Х. Х. (2023). Раскисление сварных швов. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 709-718.
19. Xashimov, X. X. (2023). Respublikamizda qo'llanilayotgan ekskavatorlarning cho'mich tishlarini abraziv yeyilishga qarshi ishlashini asoslash. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 386-391
20. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). Эритиб қоплаш усулининг оптимал режимларини тахлили. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 774-785.
21. Xashimov, X., & Azizova, N. (2024). Utm universal mashinasidan foydalanib uchma-uch birikmalarini mustahkamligini aniqlash. Академические исследования в современной науке, 3(18), 167-171.
22. YULDASHEV, S. Increasing the durability of eroded parts by welding the surface of them with covered electrodes [Журнал]. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology.-2019 г.-стр, 11779-11784.

